

Breve historia de la institución nupcial

Joan Carreras del Rincón, Profesor UNIR en Fundamentos Jurídicos del Trabajo Social

RESUMEN

Las nupcias son una institución social presente en todas las culturas. Se exponen las etapas que es posible identificar en la historia nupcial de Occidente, analizando los significados de los símbolos y de los signos nupciales. Los primeros siguen siendo clave para entender las nupcias, puesto que permanecen inalterados a lo largo de los siglos. Los segundos han adoptado distintas formas en las distintas épocas.

ABSTRACT

Marriage is a social institution found across all cultures. This text outlines the various stages in the history of marriage in Western societies, analyzing the meanings of wedding symbols and signs. The symbols remain key to understanding marriage as they have remained largely unchanged over centuries. In contrast, the signs have evolved and taken on different forms throughout different historical periods.

PALABRAS CLAVE

Matrimonio, Institución Social, Historia de Occidente, La boda de símbolos, La boda de signos.

KEYWORDS

Marriage, Social Institution, Western History, Wedding Symbols, Wedding Signs.

LAS CUATRO ETAPAS DE LA HISTORIA NUPCIAL

La historia de la institución nupcial, en Occidente, podría dividirse en cuatro etapas, de las cuales la última no ha hecho más que comenzar.

A. Los cristianos se casaban como los demás

Durante todo el primer milenio y aproximadamente hasta el siglo XII, los cristianos se casaban como los demás. No existían unos ritos litúrgicos especiales para ellos. Ellos respetaban los ritos y las costumbres nupciales propias de las sociedades en las que vivían. Por eso era difícil que con la expresión "bodas cristianas" se entendiese algo distinto a "bodas celebradas por los cristianos".

En la conocida *Carta a Diogneto* (escrita en Atenas, en el siglo II) se señala una característica importante de los cristianos:

*"(ellos) se casan como todos los demás hombres y engendran hijos; pero no se desembarazan de su descendencia (abortos). Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa"*⁵³¹.

Las bodas cristianas eran antes que nada bodas. Los cristianos se casaban como los demás, es decir, empleando los mismos símbolos nupciales. Las bodas cristianas eran bodas cósmicas realizadas por los fieles cristianos.

Pero si esto es así, ¿se podría hablar realmente de bodas cristianas? Podría parecer que durante los primeros siglos no había conciencia en la Iglesia de que las bodas celebradas por los cristianos fuesen algo más que eso: bodas celebradas por cristianos. Por tanto, podría parecer que la boda cristiana no fuese una institución del mismo fundador de la Iglesia -Jesucristo- sino más bien un invento introducido en algún momento de la Historia por parte de los hombres. No sería Dios su inventor, sino nosotros los cristianos, quienes habríamos añadido algún elemento nuevo sobre los ya instituidos por Dios y las distintas culturas.

De esta manera -si esta apreciación fuese cierta- sólo podría hablarse de bodas cristianas a partir del momento en que los creyentes establecieron nuevos ritos y costumbres nupciales.

*"Antes del siglo IV, no hay textos que puedan ser citados para demostrar la existencia de un liturgia nupcial"*⁵³².

El primer elemento que comenzaría a identificar las bodas de los cristianos como algo distinto de las bodas cósmicas serían las siguientes: En Oriente, a partir del siglo IV se adoptó una antigua costumbre nupcial llamada *stephanoma* (coronación de los esposos), colocando en ella al presbítero de manera que fuese él -en representación de Cristo- quien coronase a los esposos. El emperador León III reconoció en el rito de la Coronación un elemento constitutivo del matrimonio, necesario para su validez.

⁵³¹ Carta a Diogneto, V. En algunas traducciones se dice que "ponen la comida en común, pero no comparten la esposa". Así también, según el apologista Arnobio, que vivió entre el tercer y el cuarto siglo, "los cristianos se casan según el derecho romano". *Adversus nationes*, I, 2 (CSEL IV, 3).

⁵³² ALIOTTA, M. 2002. *Il matrimonio*, Ed. Queriniana, Brescia 2002.

Un segundo elemento podría decirse característico de la boda cristiana, la bendición sobre los esposos. Sin embargo, tampoco era exclusivo de ellos, sino un elemento que compartían con las tradiciones israelitas⁵³³. San Ignacio de Antioquía -siguiendo el consejo paulino- aconsejaba a los esposos que fueran a recibir la bendición del Obispo para que así se casaran “*en el Señor*”.

Así se podría decir que durante muchos siglos los cristianos celebraban sus bodas como todos los demás, pero lo hacían “*en el Señor*”. Este último dato es importante para comprender que la Iglesia ha tenido siempre conciencia de la sacramentalidad del Matrimonio: la presencia del ministro sagrado evidenciaba la realidad eclesial de este sacramento cristiano.

Es importante subrayar esto:

- Se casaban como los demás, porque la realidad nupcial es sagrada. No era necesario añadir nada para que la unión de los esposos cristianos, celebrada según los ritos nupciales ancestrales y cósmicos, fuese sacramental, signo de la unión de Cristo y su Iglesia.
- Pedían la bendición del ministro sagrado como manifestación del carácter eclesial del Matrimonio. Ha sido un Sacramento desde que el mismo Jesucristo lo instituyó. No es una invención medieval.

B. Todos debían casarse como lo hacían los cristianos.

En el siglo XII se produjo una auténtica “revolución” nupcial. Las costumbres matrimoniales cambiaron de un modo radical. Si hasta ese momento la estructura celebrativa era bifásica, ahora todo giraría alrededor de un único elemento. Efectivamente, el mundo antiguo estaba constituido por alianzas familiares en las que los padres establecían acuerdos a través del enlace de sus respectivos hijos e hijas. En una primera fase, la esponsal, se establecían los pactos jurídico-económicos. No se trataba de un noviazgo, sino de la primera fase del matrimonio: a partir de ese momento la mujer quedaba comprometida y se velaba, en señal de pertenencia al nuevo marido. La segunda fase era la nupcial: por lo general, la mujer era llevada en procesión festiva hasta la casa del marido y allí se celebraban las nupcias. La “novia” era, precisamente, la mujer en cuanto era llevada a las nupcias, donde sería “cubierta” -ése es el sentido etimológico y antropológico del término- por el hombre. La terminología antigua giraba alrededor de estas dos fases. En la antigüedad eran los hombres quienes conducían a sus mujeres a las nupcias (*nubunt*) mientras que las mujeres eran cubiertas por ellos (*nubuntur*). De esta manera, los modos de referirse a las mujeres variaba según la fase de matrimonio en que se encontrasen: *sponsa*, para las casadas mediante los esponsales, *uxor* o *mulier uxorata* para aquellas que ya convivían con sus maridos.

Sobre estos ritos volveremos en los próximos epígrafes, puesto que este capítulo está dedicado a los símbolos nupciales. Ahora nos interesa destacar que en el siglo XII no es que desaparecieran radicalmente esas costumbres matrimoniales y el uso de los símbolos nupciales, pero sí quedaron en un segundo plano. Apareció un elemento nuevo: el consentimiento matrimonial en palabras de presente.

⁵³³ Vid. LIGIER, L. 1988. *Il matrimonio*, Roma, p., 20, en donde se describe el rito de las siete bendiciones dadas a los esposos por el rabino.

¿Se trataba de un símbolo? No. Era un acto de naturaleza jurídica mediante el que los esposos explicitaban sus intenciones matrimoniales. Ahora no nos interesa explicar cómo se llegó a este momento -nos ocuparemos de eso en el tercer capítulo-, sino señalar que este acto jurídico llegó a eclipsar en importancia a todos los símbolos y actos celebrativos. Los esponsales dejaron de tener importancia, porque la mujer “esposada” sería considerada simplemente como novia, es decir, como aquella que está esperando a casarse, pero todavía no lo está.

Este acto de consentimiento -maravílese el lector- podía ser pronunciado en la intimidad de la alcoba y sin que se necesitasen testigos. Con terminología de ahora podríamos decir que los canonistas y teólogos de los siglos XI-XII dieron por “válidas” las “uniones de hecho”, siempre que los esposos se hubiesen entregado no sólo de palabra -por medio del consentimiento-; uniones que serían consumadas mediante la unión de sus cuerpos. Las daban por válidas pero no por “buenas” o “legítimas”. De hecho, este tipo de uniones eran perseguidas y penalizadas por las autoridades. Existía una manera legítima de casarse, que era la que se estableció en el Concilio IV de Letrán: los esposos declaraban su amor por medio de las palabras del consentimiento ante el sacerdote y éste les bendecía.

El matrimonio *in facie Ecclesiae* fue la nueva manera que los cristianos tenían para casarse. Delante de la Iglesia se intercambiaban los anillos y las arras, bendecidos por el sacerdote, y se pronunciaban las palabras del consentimiento. En teoría todo ello pertenecía al rito de los esponsales: pero no era así. Se trataba ya del matrimonio propiamente dicho. Entre una fase y otra, mediaba únicamente un breve espacio de tiempo: el suficiente para entrar en la Iglesia y celebrar la Eucaristía. Como es lógico, no tardaría en desaparecer ese lapso, de manera que en la Misa se celebrasen también los ritos nupciales que antes se realizaban fuera de ella. De manera que se consumó la revolución nupcial: los cristianos se casaban en un único acto, prestando su consentimiento ante el sacerdote y recibiendo de él su bendición.

El tiempo que media entre el Concilio IV de Letrán y el Concilio de Trento (s. XVI) es paradójico. Para casarse no hacía falta ningún tipo de ceremonia ni obtener el permiso o autorización de nadie. La voluntad de los esposos era lo único que se exigía (siempre que estuvieran libres de impedimentos matrimoniales, claro está). Esta es la gran aportación de los cristianos a la Historia nupcial. Aportación que es ambivalente: por una parte se afirma el principio del consentimiento como única causa eficiente del vínculo; pero por otra se incurre en un grave error, al establecer un principio de mundanización del matrimonio. Durante este tiempo tal libertad nupcial llevó consigo graves desórdenes sociales. A esas uniones carentes de toda publicidad se las conoció como “matrimonios clandestinos”.

En el Concilio de Trento se estableció el remedio para paliar estos grandes males. Se acogió una solución que ya había sido practicada previamente en los Estados reformados -popularmente llamados *protestantes*-, que habían exigido que los contrayentes dijieran su consentimiento en presencia de un testigo cualificado (una autoridad civil) y dos testigos comunes. El decreto *Tametsi* añadió un requisito jurídico formal: para que el matrimonio fuese válido era necesario que el consentimiento fuese declarado en presencia del sacerdote legítimo y dos testigos comunes. La Iglesia Católica y las Reformadas establecían aquí un punto de encuentro: tenían en común una misma “idea” mundanizada del matrimonio. Es decir, desde el punto de vista cultural, todos debían casarse como lo hacían los cristianos: declarar el consentimiento matrimonial ante la autoridad.

El Concilio IV de Letrán y el de Trento guardan una estrecha relación: el matrimonio, desde el punto de vista cultural, es un contrato constituido por la voluntad de los esposos. En el primero, la presencia del sacerdote que bendice era exigida para la licitud; en el segundo, en cambio, el sacerdote interviene no tanto como “bendiciente” sino simplemente como testigo cualificado y su participación es un requisito para la validez. La solución tridentina es la misma que algunos Estados reformados habían implantado primero para los ciudadanos. Estamos hablando no de una liturgia ni de ritos sagrados, sino simplemente del cumplimiento de unos requisitos jurídicos que se imponen a todos cuantos pretendan realizar un matrimonio que merezca ser llamado con ese nombre.

C. Cada uno pretende casarse a su modo

A ese producto cultural elaborado en la Edad moderna, Viladrich lo denominó “espejismo del matrimonio legal”⁵³⁴. ¿Qué quería decir con eso? Sencillamente que generaciones enteras han considerado que eso de casarse es en realidad una cuestión meramente jurídica, un puro formalismo. Es lógico que muchos consideren que no merece la pena “celebrar” el matrimonio y prefieran prescindir de toda ceremonia sin importarles las consecuencias legales de su opción.

Entre los canonistas, el “espejismo del matrimonio legal” se pretende combatir con la afirmación radical del principio del consentimiento: sólo él es la causa eficiente del vínculo matrimonial; sólo los contrayentes son los ministros del sacramento del Matrimonio; la forma canónica establecida en las leyes canónicas desde Trento hasta nuestros días⁵³⁵ sería sólo un requisito jurídico tendente a garantizar la publicidad del acto y favorecer así la seguridad jurídica.

Pero es difícil que con estas afirmaciones logren disuadir a cuantos están convencidos de que las normas jurídicas matrimoniales -tanto de la Iglesia como de los Estados- son las propias de un sistema de poder y que, en último extremo, quien “casa” es el sacerdote o el juez, puesto que su participación es necesaria para la validez.

El problema estriba en que incluso admitiendo las razones que permiten superar el “espejismo del matrimonio legal” y contemplar el matrimonio como una realidad antropológica que va mucho más allá de los formalismos, los canonistas subrayan tanto la importancia del consentimiento matrimonial que difícilmente conseguirán que los fieles superen o logren liberarse del otro grave espejismo: el del matrimonio contrato.

La combinación de los dos espejismos o de estas visiones de la realidad matrimonial - la contractualista y la formalista - *“ha contribuido poderosamente a una radical secularización del*

⁵³⁴ Viladrich, P. J. 2010. *La agonía del matrimonio legal*, Eunsa, Cizur Menor. Inspirado en este autor, escribí hace treinta años el libro *Las bodas, sexo, fiesta y derecho*. Se puede consultar este tema en el Capítulo II: los espejismos del matrimonio contrato y del matrimonio legal.

⁵³⁵ La solución tridentina sigue estando vigente en los cánones 1108 y ss. del Código de Derecho Canónico y en los cánones 828 y ss. del Código de Derecho Canónico de las Iglesias Orientales.

*matrimonio, perdiéndose casi toda conciencia de la sacramentalidad de que dicha unión goza tanto en el orden de la Creación como en el de la Redención operada por Cristo*⁵³⁶.

En definitiva, no es de extrañar que si los cristianos no han sabido ofrecer a la cultura occidental otro producto que el matrimonio secularizado, bajo sus dos espejismos -el contractual y el legal-, la sociedad pretenda vivir al margen de esas pretensiones ideológicas y que los esposos quieran “casarse a su modo”. Pero son pocos los que logran descubrir que la entraña misma del matrimonio es una realidad sagrada, que Dios está en sus vidas, que es Dios quien les une y bendice ese amor cuando es auténtico y va dirigido a crear la comunidad familiar.

La aplicación de los principios explicados en el capítulo anterior acerca de la prioridad pastoral de la liturgia sobre el derecho y de la autoridad sobre la potestad, permitirán formular también líneas de reforma eficaces del actual sistema matrimonial canónico.

D. Muchos querrán casarse como lo hacen los cristianos

Esta etapa está todavía por estrenar. Hacia allí apunta la reforma del Papa Francisco. Celebrar el matrimonio y evangelizar son conceptos equivalentes, siempre que quienes celebran las bodas sean conscientes de que es Dios el que lo ha instituido al principio de los tiempos como un sacramento universal en el orden de la Creación y que es Jesucristo el que lo ha elevado a la dignidad de Sacramento de la Nueva alianza para los bautizados.

De manera parecida a como “cumplir el precepto dominical” no significa celebrar el Día del Señor, tampoco celebra realmente el matrimonio quien se limita a cumplir la exigencia contenida en el canon 1108 CIC:

“sólo son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan, y ante dos testigos, de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que siguen...”

Ser cristiano no significa ser cumplidor de las leyes morales, canónicas y litúrgicas, sino ser seguidor de una persona.

*“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”*⁵³⁷.

Y es aquí donde los símbolos nupciales cobran una importancia inusitada. Los cónyuges cristianos no hacían algo distinto a los demás cuando se casaban desde los primeros siglos, porque todos los pueblos tenían la común esperanza de estar celebrando una realidad sagrada en la que Dios interviene en la vida de los esposos y los convierte en “familia”, realidad nueva, trascendente. Lo que tenían en común, cristianos y gentiles, era la común creencia en la sacralidad del matrimonio y de la familia. Y los símbolos cósmicos la expresaban y significaban unos u otros aspectos del misterio nupcial: la fidelidad, la fecundidad, la unidad y el deseo de una eternidad que se pregusta en las nupcias.

⁵³⁶ CARRERAS, J. 2006. *Emergencia de la familia*. Rialp. Madrid.

⁵³⁷ Benedicto XVI, *Deus caritas est*, 1.

A partir de los siglos XI-XII no es que la simbología haya desaparecido. Los esposos de todos los tiempos la han seguido usando, pero ahora reviste más un carácter folclórico que sagrado. Muy difícilmente esos símbolos son entendidos en sentido litúrgico que permita experimentar la realidad invisible a través de su eficacia sacramental⁵³⁸. Este sentido litúrgico ha quedado banalizado o eclipsado principalmente por los que hemos denominado espejismos del matrimonio-contrato y del matrimonio-legal. Por esta razón, debería cerrarse el ciclo que comenzó en los albores del cristianismo:

- Primero, los cristianos se casaban como los demás.
- Segundo, los cristianos les dicen a los demás cómo deberían casarse.
- Tercero, ni los cristianos ni los demás consideran que el matrimonio en sí mismo sea algo sagrado. Unos y otros admiten que sea un Sacramento pero para los cristianos y porque interviene el ministro sagrado.
- Cuarto, los cristianos deberíamos celebrar de tal manera el Sacramento del matrimonio que los demás sintieran deseos de casarse como lo hacemos nosotros. Pero para eso, deberían descubrir de nuevo unos y otros la riqueza simbólica de los ritos matrimoniales.

2. Símbolos y signos nupciales

Pueden tratarse como sinónimos. La verdad es que sus significados se entrecruzan. Sin embargo, con cierta libertad intentaremos establecer una distinción entre estos dos conceptos. En primer lugar, nos detendremos en el criterio de distinción que hemos escogido. Después nos ocuparemos de explicar el alcance de dos de los signos nupciales más importantes: el consentimiento matrimonial y el acto conyugal.

A. El papel de los símbolos nupciales en la nueva Evangelización

En este tercer capítulo, nos centraremos en el estudio de los principales símbolos nupciales. Nos mueve principalmente una razón: se trata de elementos cósmicos que se encuentran en la base de las liturgias matrimoniales de muchas culturas y que todavía hoy son usados en las bodas. Su empleo no es determinante desde el punto de vista jurídico. Desde este punto de vista no son relevantes ni tienen importancia alguna. En cambio, desde el punto de vista litúrgico siguen constituyendo elementos culturales muy significativos, es decir, dan razón del porqué de la celebración festiva. Explican aspectos de la realidad celebrada, es decir, la alianza conyugal, el amor de los esposos y la familia por ellos constituida⁵³⁹.

⁵³⁸ En la liturgia nupcial entre cristianos es evidente que esos signos o símbolos formaban parte de la liturgia sacramental. En las bodas cósmicas, no siendo bautizados, las bodas son expresión de una realidad sacramental en el orden de la Creación. Aunque en otro nivel, se trata también aquí de una liturgia nupcial que expresa una acción santificadora de los cónyuges por parte de Dios.

⁵³⁹ En la fiesta de san Valentín, el 14 de febrero de 2014, el Papa Francisco se reunió con varios miles de novios y conversó con ellos. En una de las respuestas a sus preguntas, el pontífice aconsejó: “Hagan de

El carácter cósmico de estos símbolos se convierte en el elemento diferenciador respecto a los signos nupciales, que se caracterizan por ser actos o gestos humanos⁵⁴⁰. El signo puede incluir e integrar un símbolo cósmico, hasta el punto de formar una unidad inseparable, pero es posible y necesario diferenciar uno de otro. Por ejemplo, el acto conyugal es un signo nupcial que integra en sí un elemento cósmico: el coito de los esposos. Dos cuerpos unidos en una cópula sexual constituyen un símbolo cósmico: se trata ciertamente de un acto humano, pero en cuanto símbolo nos detenemos únicamente en el resultado de esa acción. Por sí mismo, el símbolo no causa nada ni en el plano litúrgico ni tampoco en el jurídico. Se trata de un símbolo que es relevante únicamente en la medida en que forma parte del signo nupcial: entonces expresa la entrega mutua del hombre y de la mujer, la alianza recíproca en cuya virtud constituyen la familia. El agua es un elemento cósmico pleno de significados simbólicos, pero sólo si es usado en una acción humana se convierte en signo en el Bautismo.

Lo interesante de esta distinción, a nuestro entender, consiste en las posibilidades de realizar una inculturación del Evangelio de la familia a través de la misma realidad creada por Dios. En occidente, lamentablemente, las enseñanzas relativas al matrimonio y la familia se han desarrollado a partir del llamado derecho natural, de corte más filosófico o jurídico que litúrgico. El derecho natural que ha llegado a imponerse en occidente es el de corte racionalista. Al final, todo este conjunto de normas jurídicas que se presentaban bajo el ropaje científico del “derecho de la naturaleza humana” ha colapsado. Al negar toda naturaleza normativa absoluta, es decir, normas jurídicas con valor universal, los países secularizados han elaborado sus leyes al margen de aquellas normas. Al hacerlo actuaban con la convicción de liberarse de un sistema jurídico que limitaba las libertades de los ciudadanos, al imponerles normas heterónomas.

La vía de los símbolos cósmicos, en cambio, supone un planteamiento radicalmente distinto. No se trata de elaborar directamente leyes con las que controlar la actividad de las personas sino más bien de interpretar los signos de los tiempos y de proporcionar elementos culturales que ayuden a las personas a encontrar el sentido de la vida. Este planteamiento está en consonancia con los principios formulados en el segundo capítulo: la liturgia tiene prioridad sobre el derecho; la autoridad sobre la potestad; el testimonio sobre la enseñanza, la vida sobre la norma.

Al estar integrados en la fiesta de las bodas, los símbolos nupciales, de una parte parecen retrotraernos a los orígenes de la Humanidad, hasta llegar a la primera fiesta celebrada por la primera pareja humana⁵⁴¹. De otra apuntan hacia la escatología, puesto que el cristiano

modo que, como el vino de Caná, los signos exteriores de vuestra fiesta revelen la presencia del Señor y les recuerden a ustedes y a todos los presentes el origen y el motivo de vuestra alegría”.

⁵⁴⁰Una buena síntesis del debate teológico acerca de las diferencias entre el signo y el símbolo por lo que respecta a su aplicación a los sacramentos puede encontrarse en GRANADOS, J. 2014. *Una sola carne en un solo Espíritu. Teología del Matrimonio*. Palabra. Madrid.

⁵⁴¹Juan Pablo II, Audiencia general del 20 de febrero de 1980. Sarmiento, A.-Escrivá, J., *Enchiridion Familiae*, Ediciones Rialp, Madrid 1992, vol. 3, 1980 02 20, n. 6: «Con esta conciencia del significado del propio cuerpo, el hombre, como varón y mujer, entra en el mundo como sujeto de verdad y de amor. Se puede decir que Gen. 2, 23-25, relata como la primera fiesta de la humanidad en toda la plenitud originaria la experiencia del significado esponsalicio del cuerpo: y es una fiesta de la humanidad, que trae origen de las fuentes divinas de la verdad y del amor en el misterio mismo de la creación. Y aunque, muy pronto, sobre esta fiesta originaria se extienda el horizonte del pecado y de la muerte (cf. Gen, 3), sin embargo, ya desde el misterio de la creación sacamos una primera esperanza: es decir, que el fruto de la economía divina de la verdad y del amor, que fue revelada desde “el principio”, no es la muerte, sino la vida, y no es tanto la destrucción del cuerpo del hombre creado a “imagen de Dios” cuanto más bien la “llamada a la gloria” (cf. Rom 8, 30)».

descubre en todas ellas el gran misterio de Dios Esposo: el cosmos es el espacio para la Alianza, el jardín del encuentro esponsal del Esposo y la Esposa.

Efectivamente, en primer lugar, los símbolos nupciales son algo así como ruinas majestuosas de un paraíso perdido. He tenido la suerte de visitar las ruinas de Pompeya, en Italia. Entrando en las casas y recorriendo las calles de esa ciudad, uno puede hacerse una idea bastante clara del nivel de vida al que habían llegado sus habitantes.

Pues algo parecido sucede con los símbolos nupciales. Son vestigios de una dignidad profundamente herida. Nos hablan de un amor y de una fidelidad que en otro mundo -aquel que se derrumbó estrepitosamente con el pecado de Adán y Eva- debieron ser connaturales a nuestros primeros padres. Sin embargo, después de su caída, la humanidad se encuentra en una condición lastimosa. La dureza del corazón es tal que Dios ha decidido no exigir a los hombres aquellos comportamientos que son propios -intrínsecos, se suele decir- de su naturaleza pero que ellos no están en condiciones de cumplir.

Los símbolos nupciales están allí, en las culturas, siendo comunicados de generación en generación, para que los hombres de todas las épocas tengan un recuerdo imperecedero de cuál fue la dignidad en la que vivieron otrora.

Los símbolos nupciales son sagrados. En todas las culturas -salvo aquellas mundanizadas en que se ha querido borrar toda señal de trascendencia- los esposos intercambian gestos mediante los que se significa la acción que Dios realiza en ellos, a través de ellos. O mejor, la acción que Dios realiza en ellos en la medida en que ellos no ponen obstáculo a la gracia de ese sacramento primordial que pertenece al orden de la Creación, anterior al pecado. Los símbolos nupciales no producen la gracia, sino que la significan. De una parte, la gracia del sacramento originario está vinculada no a los símbolos sino a los signos sacramentales; de otra, se encuentra supeditada al estado de gracia santificante en que se encuentren los esposos. La dureza del corazón puede llegar a impedir que el hombre se deje transformar por los impulsos de la gracia sacramental. Los símbolos nupciales se convierten entonces en un don, una invitación a que los esposos se dejen guiar por la gracia de Dios.

Pero quizá es más importante la tensión de las bodas y los símbolos nupciales hacia la eternidad, que es el corazón mismo de la fiesta. Merece la pena vivir y es posible siempre celebrar el amor y la vida. Ya hemos explicado que la familia es el santuario de la vida, el lugar donde ésta adquiere un sentido preciso. No sólo se celebra el recuerdo de lo que fue “el paraíso terrenal” sino que se anticipa ya en cierto sentido -en esperanza- el paraíso celestial.

Todavía recuerdo las lágrimas de una novia, que participaba en un curso prematrimonial impartido por mí. Estaba yo hablando de la eternidad del amor de los esposos y del hecho que las relaciones familiares -entre las que se encuentra la conyugal- permanecen más allá de la muerte. Al verla llorar, le pregunté si había dicho yo algo que la ofendiera. Y me respondió que no. Sencillamente, lloraba de alegría porque siempre le habían dicho que el amor de los esposos termina con la muerte. Los símbolos nupciales nos hablan de la eternidad del amor.

B. Los signos que hacen Historia

“La historia es superior al cosmos”. He aquí uno de los principios corolarios de la superioridad del tiempo sobre el espacio. No todo lo que hace el hombre es propiamente humano. Los filósofos suelen distinguir los actos humanos de los actos *del* hombre: sólo los primeros son realmente producidos por la persona, porque el autor los hace suyos. Hasta cierto punto el acto verdaderamente humano es “hijo” de su autor, pero al mismo tiempo -puesto que “el hombre se genera a sí mismo, es padre de su propio ser”⁵⁴²- también es “padre”. En los actos humanos la persona se “hace” a sí misma. Esto es propio de la naturaleza personal y responsable del hombre. La historia con minúscula está escrita por esta actividad humana, con independencia de que sea buena o mala. Pero no es esta historia la que es superior al cosmos. En la medida en que el hombre vive como “mundano” su actividad puede quedarse al mismo nivel del cosmos que pretende ordenar y embellecer, pero también puede lamentablemente dañar la naturaleza. El hombre puede convertirse en el peor enemigo del cosmos y en ese sentido sus actos pueden ser reprobables y no sólo ser inhumanos -por ser contrarios a la dignidad de la persona- sino también infracósmicos, porque su valor es inferior al de la misma realidad infrahumana. En la medida en que el hombre actúa como mundano, en realidad, no logra hacer Historia, es decir, no puede trascender el espacio en que habita.

En cambio, cuando el hombre actúa como señor de la creación, sus acciones tienen alcance eterno, porque se sitúan en el horizonte de la Alianza de Dios con su Esposa. De manera parecida a como un niño escribe una página con caligrafía perfecta al dejar acompañar su mano por la de su padre, así también el hombre escribe una Historia cuando ordena su vida hacia un bien trascendente. Entonces, realmente en su vida “el tiempo es superior al espacio” porque está bien encaminado.

La gran diferencia entre los símbolos cósmicos y los signos nupciales es que los primeros no constituyen un acto humano propiamente dicho, sino que confieren el sustrato significativo del signo nupcial. En el signo nupcial el hombre y la mujer hacen entrega de sus vidas, se dan y aceptan recíprocamente en alianza irrevocable, de modo que sobre la base de esa mutua donación interviene Dios mismo, haciendo que ya no sean dos, sino una sola carne.

Aquí hay una enseñanza muy importante. Desde tiempos inmemoriales, la tradición jurídica romana enseñaba que “*nuptias non concubitus sed consensus facit*”⁵⁴³ (es el consentimiento y no la unión sexual lo que hace las nupcias), es decir que no es ningún factor externo -ni siquiera la realización del acto sexual o la cohabitación!- sino únicamente la voluntad de los esposos el que realiza la unión nupcial. Ningún símbolo cósmico puede hacer que dos personas dejen de ser dos para convertirse en una sola carne y constituirse en familia. Sólo a la voluntad humana puede atribuirse el efecto de producir la unión conyugal. Hasta aquí la enseñanza del Derecho romano y aprendida por el Derecho canónico de todos los tiempos. Sólo el consentimiento matrimonial es la causa eficiente del vínculo conyugal.

Ahora bien, lo que sería un error garrafal es el considerar el consentimiento matrimonial como un acto de voluntad “descontextualizado”, es decir, valorado al margen de todo horizonte nupcial. Las nupcias son una fiesta, porque en ellas se celebra la verdadera voluntad de los

⁵⁴² San Gregorio de Nisa, *De vita Moysis*, 2, 2-3: PG 44, 327B-328B.

⁵⁴³ D. 35, 1, 15 (Ulp, 35, *Ad Sab*). Cf. NÚÑEZ PAZ, M. I. 1988. *Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma*, Universidad de Salamanca, p. 56.

esposos, la cual es expresada a través de los signos que cada sociedad ha constituido por medio de la cultura. Esa alianza que celebran el hombre y la mujer se produce en el contexto de una alianza más amplia entre dos familias y también de una acción y bendición divinas que son invocadas en las nupcias.

Porque, en definitiva, todas las culturas celebran las nupcias porque consideran que en ellas se realiza el acto más trascendente que se puede realizar en la sociedad. Sí, es la voluntad de los esposos la que “*facit nuptias*”, pero siempre que esa voluntad sea verdaderamente marital, se exprese mediante los signos nupciales establecidos por las autoridades legítimas de una sociedad y sea prestada en un horizonte religioso. Amor interpersonal, reconocimiento social y dimensión litúrgica son tres aspectos inseparables de toda verdadera celebración nupcial.

Es realmente interesante - a los efectos de la nueva Evangelización- el hecho de que la Iglesia haya respetado siempre los ritos nupciales de los pueblos y naciones en los que vivían sus fieles. Los signos nupciales son, en primer lugar, competencia directa de la sociedad. No son sólo “litúrgicos”, sino también jurídicos, porque a través de ellos la comunidad puede “reconocer” la verdad del amor de los esposos y celebrarlo. No importa que también la Iglesia pueda tener derecho a fijar o determinar cuáles son los signos nupciales que ella considerará válidos para las fiestas matrimoniales de sus fieles. Lo decisivo desde el punto de vista de la evangelización es recuperar la unidad sustancial de las nupcias: es la sociedad la que en primer lugar determina los signos nupciales y la Iglesia durante siglos se ha plegado a ellos, en la medida en que eran convenientes o apropiados. Y también Dios se “pliega” o condesciende cuando tenemos la garantía de que quienes celebran las nupcias poniendo los signos nupciales son unidos por Dios mismo: “lo que Dios ha unido no lo separe el hombre”, nos enseñó Jesús.

En los signos nupciales, por tanto, descubrimos la intervención de la sociedad -que es la que los fija o determina en primer lugar-, de los esposos -que son los que los realizan- y de Dios, que es quien actúa en última instancia. Realmente los signos nupciales hacen Historia con mayúscula, puesto que Dios interviene directamente a través de ellos y produce una realidad nueva: la familia.

Antes de pasar a analizar los significados de los principales símbolos cósmicos que se emplean en las nupcias de las naciones occidentales, nos interesa considerar por separado los dos signos nupciales por excelencia en las tradiciones de origen judeocristiano: el acto conyugal y el consentimiento matrimonial.

C. El principal signo de las nupcias: el acto conyugal

Ya hemos explicado anteriormente el significado etimológico de las nupcias. Con este término, se designa la segunda fase de la celebración matrimonial, aquélla en que los esposos consumaban la unión en el tálamo nupcial. Aunque ya existía el matrimonio desde el momento de los esponsales, la unión no era definitiva hasta que se realizaba el encuentro sexual de los esposos.

Durante siglos éste ha sido el signo nupcial por excelencia. De hecho, como ya hemos explicado en el epígrafe anterior, hasta el Concilio IV de Letrán (1215) no hubo un momento para que los esposos expresaran su amor de forma explícita con palabras. No hacía falta. Las tradicionales declaraciones de amor: “yo N, te quiero a ti, como esposa y me entrego a ti, y prometo serte fiel...” no se pronunciaban porque no habían sido necesarias. Ya existía el acto conyugal. Con él se bastaban. No hay manera más completa y radical de expresar el amor que realizando la cópula en un contexto nupcial. Este signo es completo porque lleva implícita la voluntad de unirse no sólo corporalmente sino en una comunidad conyugal de vida y de amor. La fuerza de este signo reside en el hecho de integrar todos los significados cósmicos del coito y a la vez dotarlo de lo característico del signo humano: ser expresión de una voluntad de entrega recíproca, es decir, de alianza.

Pero, ¿se trata realmente de un signo también en la actualidad? Ciertamente, en el tiempo presente podría pensarse que el acto conyugal ya no puede ser un signo de la boda. Las costumbres han variado tanto que podría parecer un discurso desfasado y anacrónico: nadie parece darle importancia a que los esposos lleguen vírgenes al matrimonio; la fiesta nupcial se realiza al margen del tálamo y si se recibe una bendición nupcial ésta tiene lugar en la ceremonia litúrgica celebrada en la iglesia; lo que con este signo se quisiera significar en la antigüedad, ahora se hace mediante el consentimiento matrimonial prestado ante testigos; por último, al ser realizado en la intimidad, tampoco parece que se puede decir que el acto conyugal constituya signo alguno ni para la sociedad ni para la Iglesia. Por lo tanto, parece que deberíamos considerarlo como una anécdota histórica.

Sin embargo, es necesario defender la principalidad de este signo nupcial.

1. En primer lugar, porque sigue siendo un signo perfecto para que los esposos puedan considerarse cónyuges. Una cosa es declararse el amor de palabra y otra confirmar la plenitud de ese amor mediante el acto conyugal. En el lenguaje bíblico, se denominaba “conocerse” al hecho de haberse unido conyugalmente. El primer acto conyugal tiene un valor especial y en cierto modo constitutivo. Los esposos se convierten en cónyuges y en los actos conyugales sucesivos - a lo largo de sus vidas- se “re-conocerán” como tales.

2. En segundo lugar, no es necesario que un acto se realice en presencia de terceros para que goce de la categoría de signo. Tampoco lo era en la antigüedad en ese sentido: los esposos recibían la bendición sobre el tálamo y en presencia de los familiares y amigos, pero lógicamente realizaban el coito en la intimidad de la cámara nupcial. El signo se daba y se da por supuesto, es decir, queda establecido con presunción *iuris tantum*⁵⁴⁴.

3. En tercer lugar, el hecho de que el acto conyugal se realice en la intimidad subraya la idea de que se está hablando de un acto sagrado, de naturaleza litúrgica⁵⁴⁵. Por su naturaleza sexual ese acto exige una intimidad específica: no se trata solo de pudor o de un tabú, sino de un acto que es capaz

⁵⁴⁴ Una presunción *iuris tantum* es aquella que admite prueba en contrario. En otras épocas y por diversas razones se pedían incluso “pruebas” físicas de la consumación. Sin embargo, eso no era ni necesario ni lo más común.

⁵⁴⁵ CARRERAS, J. *Cásate como quieras*, Círculo Rojo, 2019.

de expresar el misterio escondido de Dios⁵⁴⁶. Es la sacralidad y no una supuesta “pecaminosidad” o suciedad del acto conyugal lo que aleja a los esposos de la mirada de los demás. Es evidente que se trata de un acto santo: por eso se celebra la fiesta. Si se tratase de un pecado, se caería en el absurdo. Este simple hecho justifica lo que estamos diciendo. El acto conyugal es sagrado y debe hacerse en el “santuario de la vida” y en la intimidad. Otra cosa sería una auténtica profanación. Si negáramos el carácter de signo del acto conyugal entonces caería por tierra toda la doctrina de la Iglesia, tanto la que se refiere a la moral sexual como la propia del sacramento del matrimonio cristiano. El canon 1061 del Código de Derecho Canónico establece que:

“§ 1. El matrimonio válido entre bautizados se llama sólo rato, si no ha sido consumado; rato y consumado, si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal apto de por sí para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne.

§ 2. Una vez celebrado el matrimonio, si los cónyuges han cohabitado, se presume la consumación, mientras no se pruebe lo contrario”.

El carácter sagrado del acto conyugal procede de dos fuentes íntimamente unidas:

- En primer lugar, es el signo del sacramento originario del Matrimonio, tal como lo estableció el Creador en el paraíso terrenal y no ha perdido un ápice de su dignidad primordial.
- En segundo lugar, es un signo del Matrimonio cristiano, es decir, que procede del misterio Pascual de Cristo. Es el sacrificio de la Cruz el que fundamenta la sacramentalidad específica del matrimonio cristiano: por esta razón -por significar la unión esponsal de Cristo y de la Iglesia- este signo hace que los esposos participen de forma nueva y poderosa de la Alianza.

Decimos que estas dos fuentes están íntimamente relacionadas o unidas, porque ya desde la Creación el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios y su unión significaba desde entonces la Encarnación del Verbo. Como ya hemos explicado anteriormente, la Alianza cósmica de la Creación no llegó a constituirse tal como estaba prevista en los planes originario de Dios, que no contaba con el pecado de los primeros padres, aunque lo previera. Sin embargo, el matrimonio fue creado desde el principio para significar esa unión. Y Dios llevó a cabo sus planes de salvación por otras vías, encarnándose y muriendo en la Cruz para la redención de los pecados de los hombres. Un mismo signo significa ambas realidades cuando los esposos están bautizados; y sólo la primera de ellas, cuando no lo están.

⁵⁴⁶ Cf Ef 5, 32.

D. El consentimiento matrimonial antes y después de 1215

Desde el año 1215 el consentimiento matrimonial se ha convertido en el principal signo de las nupcias cristianas y también de las bodas en general. Éste es un hecho bastante desconocido. Tendemos a pensar que los ritos matrimoniales han permanecido inmutables. Por lo menos aquellos que se realizan en la Iglesia. Sin embargo, no es así. Ya lo hemos explicado en el epígrafe anterior, al exponer una breve historia de las nupcias.

El consentimiento matrimonial es ciertamente un signo nupcial, pero no por el hecho de que se haya institucionalizado un momento o rito dentro de la ceremonia nupcial. El consentimiento es un signo matrimonial porque la humanidad ha descubierto en el Derecho romano, primero, y en el Derecho canónico, después, que es el consentimiento la única causa eficiente del matrimonio. *Consensus facit nuptias*. Ésta es una conquista del pensamiento jurídico clásico y canónico. No se debe echar en el olvido. Es el consentimiento y no el acto conyugal el que origina el vínculo del matrimonio.

Hasta el año 1215 el consentimiento matrimonial estaba integrado dentro del acto conyugal como una unidad indisociable. No era el acto sexual en sí mismo considerado el que causaba la unión de los esposos, sino más bien la fuerza de voluntad recíproca con la que los esposos se entregaban el uno al otro en alianza irrevocable. Sin el consentimiento matrimonial la cópula es un mero hecho cósmico. También el cuerpo humano goza de gran belleza, pero cuando ha sido abandonado por el espíritu se convierte en un cadáver y no hablamos propiamente de cuerpo. La cópula es signo nupcial sólo en la medida en que está vivificada por el consentimiento matrimonial.

No es de extrañar que los romanos confundiesen el consentimiento con lo que ellos llamaban la “*affectio maritalis*” que vendría a ser algo así como una voluntad permanente de vivir y de amarse como cónyuges. Sin esa voluntad recíproca, ¿para qué valen los símbolos? Se convertiría en un vínculo creado por la comunidad y el “presunto esposo” se sentiría constreñido a vivir contra su propia voluntad.

El pensamiento jurídico cristiano comprendió la parte de verdad que hay en el principio del Derecho romano. Es el consentimiento la única causa del matrimonio y ninguna otra realidad puede suplirlo, pero es necesario no confundirlo con una mera voluntad fáctica, un querer permanecer junto a otra persona en calidad de cónyuge. Si así fuera, ¿en qué quedaría el matrimonio? El vínculo se diluiría y en cierto modo estaríamos abandonando la realidad jurídica propia de la familia. Para un cristiano las palabras de Jesús no dejan lugar a dudas: una vez casados los esposos ya no son dos, sino una sola carne. El consentimiento matrimonial, por tanto, es un acto de naturaleza constitutiva y da vida a una relación familiar que -en términos generales y sin entrar ahora a estudiar las excepciones- ninguna autoridad en el mundo puede disolver, puesto que “lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe”.

El consentimiento matrimonial, desde la perspectiva cristiana, se convierte en una realidad paradójica: debe de estar presente al principio de la unión para que ésta se pueda constituir, pues sin ella no habría matrimonio válido; pero después permanece como realidad permanente en forma de vínculo jurídico o, mejor, de relación familiar. Efectivamente, si se intenta comprender desde la perspectiva de los contratos la realidad defendida por Iglesia resulta un absurdo jurídico: la voluntad constituye un vínculo que ella misma no puede romper. En

cambio, si se contempla desde el punto de vista de la familia, no sólo no resulta absurdo sino totalmente lógico: la voluntad (y el don de Dios que actúa por medio de ella) genera una relación viva entre personas. Lo mismo sucede entre los padres y los hijos o entre los hermanos. La relación es irrevocable o indisoluble.

Se entenderá, entonces, la importancia del primero de los símbolos nupciales que trataremos en el siguiente epígrafe: la carne es antes que un concepto una realidad vital, el cuerpo vivificado por el espíritu, un organismo nuevo e indivisible.

Pero antes de entrar a estudiar este símbolo bíblico, debemos de terminar de considerar el consentimiento, ese signo nupcial que se “inventó” en el siglo XII y que culminó con las aportaciones de los Concilios IV de Letrán (1215) y de Trento (1566). El consentimiento para muchos ha dejado de ser la voluntad real de los esposos y se ha convertido más bien en la declaración formal de las palabras pronunciadas por los esposos en el contexto de la ceremonia litúrgica (Letrán) y que son recibidas por la Iglesia representada por el sacerdote legitimado y dos testigos comunes (Trento). De esta forma ha quedado relegada a un segundo plano, sino olvidada, la realidad espiritual, es decir, la voluntad realmente conyugal que da vida a la alianza matrimonial. El problema estriba en que la ritualización del consentimiento ha supuesto también una especie de corrimiento de la atención hacia la realidad jurídica manifestada en la declaración de las partes. Se ha perdido de vista casi totalmente la contemplación de los significados cósmicos que aportan los símbolos nupciales. Estamos hablando no tanto del Derecho canónico sino más bien de la cultura jurídica occidental. Ha habido una sustitución de los símbolos cósmicos por conceptos y símbolos de naturaleza jurídica. En el ámbito de la cultura jurídica europea, el acto conyugal ha quedado absolutamente relegado a un plano secundario.

En el ámbito canónico, no es que se haya perdido de vista el acto conyugal, porque también éste ha quedado integrado en el sistema matrimonial canónico. Sin embargo, en vez de ser contemplado desde el punto de vista antropológico, litúrgico y simbólico ha sido reducido a una mera categoría jurídica: formar parte del objeto del contrato matrimonial, una prestación obligatoria, un deber sobre el cuerpo del otro cónyuge.

Antes de 1215

Un solo signo

Después de 1215

Dos signos

Este esquema permite ver la diferencia entre el sistema antiguo y el que se configura ya perfectamente en el Concilio IV de Letrán. La cópula pasa de ser el signo por excelencia que contiene en sí mismo el consentimiento matrimonial, en cuanto que es su más perfecta expresión, a dejar de ser un signo desde el punto de vista jurídico. En el nuevo sistema, el signo nupcial por antonomasia es la declaración del consentimiento, ya sea de forma legítima en cumplimiento de las leyes o en su versión ilegítima, realizada sin testigos y sin formalidad alguna. Se deja de lado la liturgia y el acto conyugal es contemplado únicamente como objeto del contrato matrimonial: el llamado derecho-deber sobre el cuerpo que mutuamente se intercambiarían los contrayentes.

Si el consentimiento se entiende como voluntad de entrega, entonces constituye el corazón del único signo, que está constituido por el acto conyugal realizado en el contexto de las nupcias. En cambio, si se desliga del acto conyugal e incluso del resto de símbolos litúrgicos, entonces se desnaturaliza y descontextualiza. Se convierte únicamente en un signo jurídico que se “incrusta” dentro de la liturgia. Se busca la seguridad jurídica y la certeza. El acto conyugal pierde importancia significativa.

En el primer caso, existe un único signo. En el segundo, hay dos signos que, o bien funcionan en planos distintos o bien uno anula o eclipsa al otro.

- En la cultura occidental -es decir, en el ámbito de la sociedad civil- la cópula ha quedado eclipsada por el consentimiento entendido ya como una voluntad contractual.
- En el sistema matrimonial canónico, en cambio, la cópula ha mantenido un cierto peso en virtud de su carácter de signo nupcial en el matrimonio cristiano. Una vez consumada la unión por la cópula el vínculo conyugal es absolutamente indisoluble, porque los bautizados significan mediante dicha unión el matrimonio de Cristo con la Iglesia.

Lo que nos interesa ahora es comprender que desde el punto de vista cultural sólo queda realmente un signo: la declaración formal del consentimiento matrimonial, las palabras que crean el vínculo contractual del matrimonio. A eso ha quedado reducido el consentimiento matrimonial.

E. ¿Qué signo es más importante: el consentimiento matrimonial o el acto conyugal?

¿Qué es más importante: el consentimiento o el acto conyugal?. Es evidente que el consentimiento es más importante que el acto conyugal. El consentimiento no puede faltar, puesto que es la voluntad que produce la unión personal de los esposos en una sola carne. Pero es evidente que nos estamos refiriendo al consentimiento como voluntad interna y no a la manifestación exterior de ella mediante el signo nupcial: la declaración litúrgica con valor jurídico exigida por la ley canónica. Este acto o signo externo puede faltar: de hecho, durante

todo el primer milenio no existió un momento para expresar el consentimiento con palabras. El consentimiento se expresaba principalmente en el acto conyugal.

Por otra parte, el acto conyugal no causa la unión de los esposos. Aunque no realizaran el acto conyugal, es decir, aunque no consumaran su unión carnalmente sin embargo ellos ya se habrían convertido en una sola carne por razón del consentimiento que es causa del vínculo conyugal. Parece un contrasentido, pero no lo es. La doctrina católica es constante en este aspecto: el acto conyugal no es necesario para la perfección jurídica del vínculo matrimonial. Baste pensar en la unión de María y de José: ellos estuvieron válidamente casados, sin embargo, sabemos por fe revelada que su unión fue virginal, es decir, que no hubo consumación del matrimonio.

No es el acto conyugal el que crea el matrimonio, sino el consentimiento. Éste es un principio básico y fundamental, antropológico y jurídico.

Sin embargo, el acto conyugal es un signo que expresa el misterio que constituyen el hombre y la mujer. Ellos ya no son dos, sino una sola carne. Ese acto íntimo expresa de modo sacramental la realidad que ellos han constituido mediante el consentimiento. Sin el consentimiento ese acto estaría más cercano a la fornicación -aunque tampoco es necesario emplear ese término demasiado negativo para calificarlo⁵⁴⁷- porque no les puede convertir en una sola carne: seguirían siendo dos personas que intentan unirse con sus propias fuerzas. El consentimiento es el alma de la unión conyugal.

Por esta razón, el acto conyugal tiene mucho más de signo que el consentimiento. El consentimiento sirve como signo nupcial con el que se celebra la unión de los esposos. Tiene carácter fundante y sólo se pronuncia una vez. En cambio, el acto conyugal es un símbolo litúrgico en sentido pleno. El acto conyugal consiste en re-conocerse como cónyuges y hacer presente la verdad de la Alianza a lo largo de sus vidas. Reconozco que ésta es una afirmación atrevida, pero no osada. Conviene entender bien qué es el acto conyugal y también qué es la liturgia. Por otra parte, ¿acaso no decimos que el matrimonio es el sacramento originario en el orden de la Creación, que es el Misterio grande en el que Dios expresa su mismo ser íntimo y su designio de amor para con la Humanidad?.. Pues los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. El acto conyugal es el signo sensible por excelencia, en el que todo el ser del hombre y de la mujer se conoce (en el día de las nupcias) o se re-conoce cada vez que se realiza.

Ya tendremos ocasión de ir volviendo sobre este aspecto, que es fundamental y sin embargo está totalmente olvidado en la cultura en que vivimos. La sexualidad parece ser el tema más conocido de hoy en día. La sexología ocupa sectores en muchas revistas del corazón y, sin embargo, existe un desconocimiento muy preocupante del valor personal de la sexualidad. Esto también forma parte esencial de la Nueva Evangelización.

⁵⁴⁷ Cf. Mazzanti, G. 2002. *Teologia sponsale e sacramento delle nozze*. Bologna, p. 195, advierte que el símbolo nupcial es ambivalente: necesita para su perfección de la voluntad de los agentes; pero se establece también en cuanto símbolo cuando no hay una voluntad nupcial. Así cuando un hombre se une a una prostituta, como recuerda san Pablo en 1 Cor 6, 16, también se hace una sola carne con ella, “el símbolo nupcial es entonces prostituido”.

F. Símbolos litúrgicos y símbolos ideológicos

La ideología no es mala. Como ya tendremos ocasión de desarrollar más adelante, cuando hablemos de la evangelización de la familia, podemos adelantar que en términos generales y en relación con el Evangelio existen dos modos de que la ideología se convierta en una realidad negativa, sino pecaminosa:

- En primer lugar, que quienes la promueven no se limiten a difundirla, sino que intenten imponerla a los demás.
- En segundo lugar, aunque no se imponga, también es negativa la actitud del cristiano que se acomoda e instala en unas ideas que impiden o dificultan la evangelización. No importa que esas ideas hayan servido de vehículo al Evangelio en otras épocas. Para que reciban una valoración negativa, basta que hayan perdido vigencia social y que no sirvan para la inculturación del Evangelio.

Valga esta breve introducción para comprender el discurso que sigue a continuación. En el siglo XII se organizó el sistema matrimonial canónico, que no se limitaba a regular la vida de los cristianos sino también la de todos los ciudadanos que vivían en el ámbito de la cristiandad. Ya hemos comentado que el centro de todo el sistema lo ocupaba el consentimiento matrimonial y que de este modo los símbolos nupciales perdieron relevancia cultural en Occidente. En su lugar se propusieron otros símbolos que, por no pertenecer a la liturgia⁵⁴⁸, llamaremos ideológicos.

Lo que nos permite calificar de “ideológico” a un símbolo es su inidoneidad para ser usado en la liturgia nupcial. Se comprenderá perfectamente este criterio si se piensa en los símbolos del yugo, de la cruz o de las esposas. El vínculo conyugal es de tal naturaleza que puede ser representado por esos símbolos ideológicos y, de hecho, lo ha sido durante siglos.

¿Es lícito este uso de símbolos ideológicos? Ciertamente lo es. Esos símbolos son también cósmicos y el cristianismo ha encontrado en ellos una manera de expresar aspectos importantes de la vida. Fue el mismo Jesús que habló de la cruz y de su yugo. Por tanto, no sería lógico rechazarlos por el hecho de ser ideológicos. Ahora bien, la prueba de que no constituyen la vía principal de la Evangelización se encuentra en su inidoneidad para ser empleados en la liturgia nupcial. Por esta razón, a la hora de ordenar la exposición de los símbolos nupciales comenzaremos por los que tienen naturaleza litúrgica y dejaremos para último lugar los de carácter ideológico.

⁵⁴⁸ En cierto sentido también los símbolos litúrgicos son ideológicos, puesto que constituyen elementos culturales de una determinada sociedad y forman parte de su patrimonio y de su tradición.

BIBLIOGRAFÍA

- ALIoTTA, M. 2002. *Il matrimonio*, Queriniana, Brescia.
- Benedicto XVI. Encíclica *Deus Caritas est*.
- CARRERAS, J. 1998. *Las bodas, sexo, fiesta y derecho*. Rialp. Madrid.
- CARRERAS, J. 2006. *Emergencia de la familia*. Rialp. Madrid.
- CARRERAS, J. *Cásate como quieras*. Círculo Rojo. Roquetas de Mar
- Carta a Diogneto, *Adversus nationes*, I, 2 (CSEL IV, 3).
- GRANADOS, J. 2014. *Una sola carne en un solo Espíritu. Teología del Matrimonio*. Palabra. Madrid.
- Gregorio de Nisa, *De vita Moysis*, 2, 2-3: PG 44, 327B-328B
- LIGIER, L. 1988. *Il matrimonio*, Roma 1988.
- MAZZANTI, G. 2002. *Teologia sponsale e sacramento delle nozze*. Bologna
- NÚÑEZ PAZ, M. I. 1988. *Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma*. Salamanca
- ULPIANO. D. 35, 1, 15 (Ulp, 35, Ad Sab).

